

UDK 631.4:631.43

ADAU-NUN TTT-DƏ UZUNMÜDDƏTLİ KƏND TƏSƏRRÜFATINDA İSTİFADƏ
OLUNAN
GƏCLİ BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARIN HAVA XASSƏLƏRİ VƏ
HAVA REJİMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

VERDİYEVA VƏFA QAÇAY QIZI

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, a.e.f.d., dosent(e.a.o.)

ƏLİYEVƏ DÜRDANƏ ADİL QIZI

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, magistr
Azərbaycan, Gəncə şəhəri

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti-nin Tədris-Təcrübə Təsərrüfatında uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsinə cəlb olunmuş gəclli boz-qəhvəyi torpaqların hava xassələri və hava rejiminin aqrofiziki baxımdan qiymətləndirilməsi təqdim olunur. Tədqiqatın əsas məqsədi intensiv əkinçilik şəraitində torpağın aerasiya qabiliyyətində baş verən dəyişiklikləri müəyyən etmək, məsaməlilik göstəricilərini təhlil etmək və onların bitki inkişafına təsirini qiymətləndirmək olmuşdur.

Tədqiqat zamanı torpağın həcm kütləsi, ümumi məsaməlilik, kapilyar və qeyri-kapilyar məsaməlilik, eləcə də hava tutumu laborator və hesablama üsulları ilə müəyyən edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, uzunmüddətli mexaniki təsirlər və suvarma rejimi torpağın struktur vəziyyətinə təsir göstərərək bəzi sahələrdə sıxlaşma prosesini gücləndirmiş, nəticədə qeyri-kapilyar məsaməlilik azalmış və aerasiya şəraiti nisbətən zəifləmişdir.

Aparılmış təhlillər göstərir ki, torpağın optimal hava rejiminin qorunması üçün qeyri-kapilyar məsaməliliyin kifayət qədər səviyyədə saxlanılması vacibdir. Əks halda oksigen çatışmazlığı mikrobioloji proseslərin zəifləməsinə, kök sisteminin inkişafının ləngiməsinə və məhsuldarlığın azalmasına səbəb ola bilər. Tədqiqat nəticələri sübut edir ki, dərin yumşaltma, üzvi maddələrin tətbiqi və torpağın minimal becərilməsi kimi aqrotexniki tədbirlər torpağın strukturunu yaxşılaşdıraraq hava rejiminin optimallaşdırılmasına imkan verir.

Alınmış nəticələr gəclli boz-qəhvəyi torpaqların davamlı istifadəsi və münbitliyinin qorunması baxımından elmi-praktik əhəmiyyət kəsb edir və region şəraitində torpaq-aqroekoloji proseslərin idarə olunmasına töhfə verir.

Açar sözlər: Gəclli boz-qəhvəyi torpaq, hava xassələri, hava rejimi, aerasiya, məsaməlilik, aqrofiziki göstəricilər.

Giriş

Torpaq kənd təsərrüfatı istehsalının əsas təbii resursu olmaqla yanaşı, mürəkkəb fiziki, kimyəvi və bioloji proseslərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşan dinamik sistemdir. Torpağın münbitliyini müəyyən edən mühüm amillərdən biri onun hava rejimidir. Hava rejimi torpaq məsamələrində qazların (O₂, CO₂ və s.) mübadiləsi, oksigenlə təmin olunma səviyyəsi və karbon qazının xaric olunma intensivliyi ilə səciyyələnir. Bu göstəricilər bitkilərin kök sisteminin normal fəaliyyəti, mikroorqanizmlərin aktivliyi və qida maddələrinin çevrilməsi üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycanın qərb bölgəsində, xüsusilə Gəncə ətrafında yayılmış gəclli boz-qəhvəyi torpaqlar yüksək karbonatlılıq, orta və ağır mexaniki tərkib, eləcə də struktur xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu torpaqlar uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsində olduqda şumlama, suvarma və ağır texnikanın təsiri nəticəsində sıxlaşmaya məruz qala bilər. Sıxlaşma torpağın ümumi və qeyri-kapilyar məsaməliliyini azaldaraq hava mübadiləsini zəiflədir və nəticədə torpağın aqrofiziki vəziyyəti pisləşir.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti-nin Tədris-Təcrübə Təsərrüfatı ərazisində yerləşən torpaqlar uzun illərdir intensiv əkinçilik şəraitində istifadə olunur. Bu isə torpağın fiziki xassələrində, xüsusilə hava rejimində baş verən dəyişikliklərin öyrənilməsinə zəruri edir. Müasir aqroekoloji

yanaşmalar torpağın struktur vəziyyətinin qorunmasını və optimal aerasiya şəraitinin təmin edilməsini davamlı məhsuldarlığın əsas şərti kimi qiymətləndirir.

Bu baxımdan təqdim olunan tədqiqatın aktuallığı uzunmüddətli istifadə şəraitində gəclə boz-qəhvəyi torpaqların hava xassələrinin kompleks qiymətləndirilməsi, torpaqda aerasiya proseslərinin xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi və onların yaxşılaşdırılması yollarının elmi əsaslandırılması ilə bağlıdır. Aparılan araşdırmalar region şəraitində torpaqların səmərəli istifadəsi və münbitliyinin qorunması üçün mühüm elmi-praktik əhəmiyyət daşıyır.

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri

Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti-nin Tədris-Təcrübə Təsərrüfatında uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsinə məruz qalmış gəclə boz-qəhvəyi torpaqların hava xassələrini və hava rejimini dərin və sistemli şəkildə öyrənmək, torpağın aqrofiziki vəziyyətini elmi əsaslarla qiymətləndirmək və aerasiya şəraitinin optimallaşdırılması istiqamətində praktik əhəmiyyətli nəticələr əldə etməkdir.

Bu məqsəd çərçivəsində torpağın struktur vəziyyəti, həcm kütləsi, xüsusi çəkisi, ümumi və qeyri-kapilyar məsaməlilik göstəriciləri, hava tutumu və qaz mübadiləsi xüsusiyyətləri kompleks şəkildə araşdırılır. Eyni zamanda uzunmüddətli əkinçilik fəaliyyəti – şumlama, suvarma, mineral və üzvi gübrələrin tətbiqi, eləcə də ağır kənd təsərrüfatı texnikasının təsiri nəticəsində torpağın sıxlaşma səviyyəsinin dəyişməsi və bunun hava rejiminə təsiri müəyyənləşdirilir.

Tədqiqatın məqsədi yalnız mövcud vəziyyətin təsviri ilə məhdudlaşmır. Burada əsas hədəf torpaqda aerasiya proseslərinin formalaşma qanunauyğunluqlarını aşkar etmək, hava rejimi ilə torpağın bioloji aktivliyi və bitki kök sisteminin inkişafı arasındakı qarşılıqlı əlaqəni müəyyən etməkdir. Çünki torpağın optimal hava rejimi oksigenin kifayət qədər səviyyədə daxil olmasını və karbon qazının xaric olunmasını təmin etməklə mikrobioloji proseslərin normal gedişinə, qida maddələrinin mineralaşmasına və nəticə etibarilə məhsuldarlığın yüksəlməsinə şərait yaradır.

Eyni zamanda tədqiqatın məqsədi gəclə boz-qəhvəyi torpaqlarda uzunmüddətli istifadə nəticəsində baş verə biləcək mənfi dəyişikliklərin – sıxlaşma, məsaməliliyin azalması, aerasiya qabiliyyətinin zəifləməsi kimi proseslərin qarşısının alınması yollarını müəyyənləşdirməkdir. Bu baxımdan torpağın fiziki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün səmərəli aqrotexniki tədbirlərin (dərin yumşaltma, struktur yaradıcı üzvi maddələrin tətbiqi, minimal becərmə sistemləri və s.) elmi əsaslandırılması da məqsədin mühüm tərkib hissəsidir.

Əldə olunmuş nəticələr ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisədə uyğunluq göstərir. Məsələn:

Əliyev B.H.-nin tədqiqatlarında göstərilmişdir ki, gəclə boz-qəhvəyi torpaqlar zəif qələvi pH, orta mexaniki tərkib və strukturlaşdırılmış üst qatla xarakterizə olunur. Bu da torpağın üst qatında aerasiya qabiliyyətinin saxlanmasını təmin edir.

FAO-nun məlumatlarına görə, gilicəli torpaqlarda dərin qatlarda sıxlaşma və qeyri-kapilyar məsamələrin azalması tipik tendensiyadır və aerasiya rejiminin zəifləməsi ilə nəticələnir.

Digər yerli tədqiqatlar (Gəncə-Gazax və Samux bölgələri üzrə) göstərir ki, uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsi torpağın üst qatında hava rejiminə əhəmiyyətli təsir göstərməsə də, dərin qatlarda sıxlaşma müşahidə olunur, nəticələrimizlə uyğun gəlir.

Beləliklə, tədqiqat nəticələri həm torpağın fiziki və kimyəvi göstəriciləri, həm də hava rejimi baxımından mövcud ədəbiyyat məlumatları ilə üst-üstə düşür və gəclə boz-qəhvəyi torpaqların uzunmüddətli istifadəsi zamanı aerasiya şəraitinin əsasən üst qatlarda saxlandığını təsdiqləyir.

Beləliklə, tədqiqatın əsas məqsədi gəclə boz-qəhvəyi torpaqların hava rejiminin elmi-praktik baxımdan qiymətləndirilməsi, onların davamlı istifadəsi və münbitliyinin qorunması üçün tövsiyələrin hazırlanması və region şəraitində torpaq ehtiyatlarının səmərəli idarə olunmasına töhfə verməkdir.

Tədqiqat sahəsinin qısa torpaq-iqlim xarakteristikası

Tədqiqat obyektini kimi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti-nin Tədris-Təcrübə Təsərrüfatının (TTT) ərazisində yerləşən uzunmüddətli əkin dövrüdə istifadə olunan gəclə boz-qəhvəyi torpaqlar seçilmişdir. Təsərrüfat Gəncə şəhəri və onun ətraf düzənlik hissəsində yerləşir və regionun mühüm kənd təsərrüfatı zonalarından birini təşkil edir.

Ərazi relyef baxımından əsasən zəif maili və düzənlik sahələrdən ibarətdir. Dəniz səviyyəsindən orta hündürlük 350–450 m arasında dəyişir. Geoloji baxımdan sahə əsasən karbonatlı çöküntü süxurları üzərində formalaşmışdır ki, bu da torpaqların yüksək karbonatlılıq xüsusiyyəti ilə səciyyələnməsinə səbəb olmuşdur.

İqlim şəraiti mülayim-isti, yarımsəhra və quru çöl tipinə yaxındır. Orta illik temperatur 13–14°C, ən isti ayın (iyul) orta temperaturu 25–26°C, ən soyuq ayın (yanvar) orta temperaturu isə 1–2°C təşkil edir. İllik yağıntının miqdarı 300–400 mm arasında dəyişir və əsasən yaz və payız aylarında düşür. Yay mövsümündə yüksək temperatur və rütubət çatışmazlığı səbəbindən suvarma əkinçiliyi geniş tətbiq olunur.

Tədqiqat sahəsində yayılan gəcli boz-qəhvəyi torpaqlar karbonatların yüksək miqdarı, orta və ağır mexaniki tərkib (əsasən gillicəli və killi-gillicəli fraksiyalar), yaxşı ifadə olunmuş genetik horizontlar və orta strukturlaşma dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Humus qatı əsasən 25–35 sm qalınlığa malikdir. Torpağın reaksiyası zəif qələvi (pH 7,5–8,3) olub, karbonatlılıq profil boyu müşahidə edilir.

Uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsi – şümləmə, suvarma və intensiv becərmə – torpağın üst qatında müəyyən dərəcədə sıxlaşma və struktur dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur. Bu isə torpağın məsaməlilik göstəricilərinə və hava rejiminə təsir göstərən əsas amillərdən biri hesab olunur.

Belə torpaq-ıqlim şəraiti gəcli boz-qəhvəyi torpaqlarda hava xassələrinin formalaşma xüsusiyyətlərini öyrənmək və onların davamlı istifadəsi üçün elmi əsaslı nəticələr əldə etmək baxımından əlverişli tədqiqat mühiti yaradır.

Tədqiqatda gəcli boz-qəhvəyi torpaqların hava xassələrinin öyrənilməsi üçün torpaq nümunələri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti-nin Tədris-Təcrübə Təsərrüfatında uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsi altında yerləşən ərazilərdən götürülmüşdür. Nümunələrin götürülməsi sahələrin torpaq və struktur xüsusiyyətlərinin homogenliyi nəzərə alınmaqla aparılmışdır.

Torpaq nümunələri əsasən 0–20 sm (humus qatı) və 20–40 sm (keçid qatı) dərinliklərdən götürülmüş, zərurət olduqda 40–60 sm dərinlikdən əlavə nümunələr də alınmışdır. Bu yanaşma torpaq profilində hava xassələrinin dərinliyə görə dəyişməsinə qiymətləndirməyə imkan vermişdir.

Nümunələr iki üsulla götürülmüşdür:

1. **Pozulmuş (qarıxıq) nümunələr** – torpağın aqrokimyəvi və bəzi fiziki göstəricilərini təyin etmək üçün hər sahədən 5–7 nöqtədən şnek və ya torpaq burğusu vasitəsilə nümunələr götürülmüş, həmin qat üzrə qarışdırılaraq orta (kompozit) nümunə hazırlanmışdır. Nümunələr laboratoriyaya gətirilərək hava-quru vəziyyətə qədər qurudulmuş və ələkdən keçirilmişdir.

2. **Pozulmamış (monolit) nümunələr** – torpağın həcm kütləsi, ümumi və qeyri-kapilyar məsaməlilik kimi fiziki göstəricilərini müəyyən etmək üçün metal silindrlər vasitəsilə monolit nümunələr götürülmüşdür. Silindrlər torpağa diqqətlə yerləşdirilmiş, artıq torpaq kənarlaşdırılmış və nümunələr hava keçirməyən qabda laboratoriyaya daşınmışdır.

Bu metodik yanaşma torpağın hava rejiminin obyektiv qiymətləndirilməsinə və uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsinin torpağın fiziki vəziyyətinə təsirinin düzgün müəyyən edilməsinə imkan vermişdir.

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti-nin TTT-də uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsində olan gəcli boz-qəhvəyi torpaqların fiziki və hava göstəriciləri təqdim olunmuşdur:

Cədvəl 1.

Gəcli boz-qəhvəyi torpaqların torpaq qatı üzrə fiziki və hava göstəriciləri

Torpaq qatı, (sm)	Həcm kütləsi, (q/sm ³)	Ümumi məsaməlilik, (%)	Kapilyar məsamə, (%)	Qeyri-kapilyar məsamə, (%)	Hava tutumu, (%)
0–20	1,25–1,30	48–52	32–34	16–18	14–16

Torpaq qatı, (sm)	Həcm kütləsi, (q/sm ³)	Ümumi məsaməlilik, (%)	Kapilyar məsamə, (%)	Qeyri-kapilyar məsamə, (%)	Hava tutumu, (%)
20–40	1,32–1,38	45–49	31–33	14–16	12–14
40–60	1,35–1,40	43–47	30–32	13–15	11–13

Analiz nəticələrinə əsasən:

Həcm kütləsi: Torpağın üst qatında (0–20 sm) orta həcm kütləsi 1,27 q/sm³ olmuşdur. Dərin qatlarda (20–60 sm) sıxlaşma artaraq həcm kütləsi 1,38 q/sm³-ə çatır. Bu, torpağın dərin qatlarının aerasiya baxımından daha az əlverişli olduğunu göstərir.

Ümumi məsaməlilik: 0–20 sm qatında 50 %, 20–40 sm qatında 47 %, 40–60 sm qatında 45 % olmuşdur. Məsamələrin azalması torpağın sıxlaşması və qaz mübadiləsinin məhdudlaşması ilə əlaqələndirilir.

Hava tutumu: Üst qatlarda 15 %, orta qatlarda 13 %, dərin qatlarda isə 12 % olmuşdur. Bu göstəricilər torpağın aerasiya qabiliyyətinin optimal səviyyədə saxlanıldığını, lakin dərin qatlarda oksigen çatışmazlığı riskinin yarandığını göstərir.

Cədvəl göstərir ki, uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsi torpağın üst qatında aerasiya şəraitinə ciddi təsir etməsə də, dərin qatlarda qeyri-kapilyar məsamələrin azalması müşahidə edilir. Bu isə kök sisteminin inkişafı və torpaq mikroflorasının fəaliyyəti üçün əlavə aqrotexniki tədbirlərin zərurliyini ortaya qoyur.

Cədvəl 2.

Gəcli boz-qəhvəyi torpaqların kimyəvi göstəriciləri

Torpaq qatı (sm)	pH (H ₂ O)	Humus (%)	N (%)	P ₂ O ₅ (mg/100 g torpaq)	K ₂ O (mg/100 g torpaq)	CaCO ₃ (%)
0–20	7,6–7,8	2,8–3,2	0,12–0,15	18–22	120–150	6–8
20–40	7,7–8,0	1,5–2,0	0,08–0,10	12–15	100–120	8–10
40–60	7,8–8,1	0,8–1,2	0,05–0,07	8–10	80–100	10–12

Bu cədvəl göstərir ki:

Üst qat (0–20 sm) torpağın ən münbit qatıdır: humus və qida maddələri yüksəkdir, pH zəif qələvi səviyyəsindədir.

Orta və dərin qatlarda humus və makroelementlərin miqdarı azalır, karbonatlılıq isə artır.

Bu tendensiya torpağın aerasiya qabiliyyətinə və bitki qidalanmasına təsir göstərir.

Gəcli boz-qəhvəyi torpaqlarda aparılmış tədqiqat nəticələri göstərir ki, torpaq qatının dərinliyinə görə hava rejimi fərqlənir. Üst qatlarda (0–20 sm) qeyri-kapilyar məsamələr və hava tutumu yüksək səviyyədədir (müvafiq olaraq 18 % və 15 %), bu isə kök sisteminin oksigenlə təmin olunması üçün əlverişli şərait yaradır. Orta qatlarda (20–40 sm) qeyri-kapilyar məsamə və hava tutumu 16 % və 13 %-ə qədər azalır, dərin qatlarda (40–60 sm) isə 15 % və 12 %-yə düşür. Bu tendensiya göstərir ki, uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsi torpağın üst qatında aerasiya şəraitini saxlayır, lakin dərin qatlarda torpaq sıxlaşdığı üçün hava rejimi zəifləyir.

Hava rejiminin keyfiyyəti həm də torpağın mexaniki tərkibi və strukturuna bağlıdır. Gəcli boz-qəhvəyi torpaqların orta gil tərkibi və struktur aqreqatları aerasiya şəraitini müəyyən edir; üst qatlarda yaxşı ifadə olunmuş struktur və məsaməlilik bitki köklərinin normal inkişafını təmin edir.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, gəcli boz-qəhvəyi torpaqların fiziki və kimyəvi xassələri onların **aqroekoloji potensialını** müəyyən edir və kənd təsərrüfatı istifadə şəraitinə uyğun tədbirlərin planlaşdırılmasında əsas rol oynayır.

1. Hava rejimi və aerasiya:

- Üst qatlarda (0–20 sm) qeyri-kapilyar məsamələr və hava tutumu yüksək səviyyədədir (müvafiq olaraq 18 % və 15 %), bu kök sisteminin oksigenlə təmin olunmasını və bitkilərin normal inkişafını təmin edir.

- Orta (20–40 sm) və dərin qatlarda (40–60 sm) hava tutumu azalmağa meyllidir, bu isə torpağın sıxlaşması ilə əlaqədardır. Nəticədə, dərin qatlarda oksigen çatışmazlığı riski artır.

2. Qida maddələri və humus tərkibi:

- Üst qatlar humus, N, P, K elementləri ilə daha zəngindir, bu da bitkilərin optimal qidalanmasını təmin edir.

- Dərin qatlarda humus və makroelementlərin azalması torpağın məhsuldarlığını bir qədər məhdudlaşdırır və əlavə gübrələmə tədbirlərini tələb edir.

3. Aqroekoloji nəticələr:

- Üst qatlar əkinçilik üçün əlverişlidir və uzunmüddətli istifadədə də bitkilərin normal inkişafını təmin edə bilər.

- Dərin qatlarda torpaq sıxlaşması və oksigen çatışmazlığı riskləri nəzərə alınmalı, struktur qoruyucu tədbirlər (torpaq yumşaldılması, üzvi maddə əlavəsi) və optimal suvarma tətbiq olunmalıdır.

- Suvarma, gübrələmə və torpaq işləmə tədbirləri torpağın aerasiya və məsaməlilik göstəricilərinə uyğun şəkildə aparılmalıdır ki, kök sistemi sağlam inkişaf etsin.

Nəticə:

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ADAU-nun Tədris-Təcrübə Təsərrüfatında uzunmüddətli kənd təsərrüfatı istifadəsi şəraitində yayılmış gəcli boz-qəhvəyi torpaqların hava xassələri torpağın fiziki xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədardır.

Torpaq profilinin üst qatlarında məsaməlilik və hava keçiriciliyi daha yüksək, aşağı qatlarda isə nisbətən aşağı səviyyədədir. Bu fərq əsasən torpaq strukturunun dəyişməsi və gəc-karbonat qatlarının mövcudluğu ilə əlaqədardır.

Torpağın hava rejimini yaxşılaşdırmaq üçün torpağın strukturunun qorunması, üzvi gübrələrin tətbiqi və optimal becərmə sisteminin tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədbirlər torpağın aerasiya vəziyyətinin yaxşılaşmasına və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artmasına şərait yaradır.

ISTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT:

1. **Qərib Məmmədov, Məmməd Xəlilov, Sevinc Məmmədova.***Aqroekologiya*. Bakı: Elm və Təhsil, 2021.
2. **Qərib Məmmədov.***Azərbaycanda torpaq ehtiyatlarının ekoloji qiymətləndirilməsi*. Bakı, 2022.
3. **Məhəmməd Babayev, Vahid Həsənov.***Torpaq münbitliyinin idarə olunması və aqroekoloji əsasları*. Bakı: Elm və Təhsil, 2023.
4. **İbrahim Quliyev.***Torpaq fizikası və aqrofiziki proseslər*. Bakı: ADAU nəşriyyatı, 2022.
5. **Rövşən Ələkbərov.***Torpağın fiziki xassələri və onların kənd təsərrüfatında rolu*. Bakı, 2021.
6. **Vahid Həsənov.***Torpaq münbitliyinin müasir problemləri və onların həlli yolları*. Bakı, 2024.
7. **Məhəmməd Babayev.***Azərbaycan torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətləri*. Bakı, 2020.
8. **Qərib Məmmədov.***Azərbaycan torpaqlarının elektron xəritəsi və GIS əsaslı qiymətləndirilməsi*. Bakı, 2021.
9. **Şahlar Həsənov.***Torpaqşünaslıq və aqrokimyayın müasir problemləri*. Bakı, 2023.
10. **Məhəmməd Babayev, İbrahim Quliyev.***Torpaqların aqrofiziki xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi*. Bakı, 2022.
11. **Manoj K. Shukla.***Soil Physics: An Introduction (2nd Edition)*. CRC Press, Boca Raton, 2023.
12. **Alberto Carrera, Francesco Morari.** Uncovering soil compaction: performance of electrical and electromagnetic geophysical methods. *SOIL Journal*, 2024.
13. **Darvin Oyenlola.** Exploring Environmental Soil Physics Implications for Health and Sustainability. *Environmental & Analytical Toxicology*, 2024.
14. **Khaoula Khelalfa və b.** The Influence of Soil Physico-Mechanical Properties on Plant Growth and Subsoil Water Movement. *Acta Scientifica Naturalis*, 2024.
15. **Rakesh K. Srivastava, Ahmet Yetgin.** Influence of Root Architecture on Soil Carbon Sequestration Potential. *Theoretical and Experimental Plant Physiology*, 2024.